

Quais são os locais de retirada gratuita?

No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de dois polos para dispensação de bolsas de ostomia.

No Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark, no **Maracanã**, e Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em **Bangu**.

QR CODE

Grupo de Apoio

A ostomia pode gerar medo, ansiedade, depressão, fobia social e generalizada. Por isso, há grupos que compartilham da mesma situação e podem se apoiar. Alguns deles:

- Associação dos Ostomizados do Centro -Norte Fluminense-
- Associação dos Ostomizados de Petrópolis;
- Associação dos Ostomizados de Volta Redonda.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Atenção à Saúde da Pessoa com Estomia. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Acesso em: 11 jun. 2023.

Feito por: Anne Gama, Arthur Marinho, Arthur Phillip, Danieli Barbosa, Giovanna Nichita, Larissa Rangel, Letícia Talon, Marcela Boechat, Marcella Sperle, Marisa Corrêa e Pilar Pozzi

Orientado por: Aline Luna

CUIDADOS COM A SUA ESTOMIA INTESTINAL

POR ONDE EU COMEÇO?

Sua bolsa está colada há quanto tempo?

Trocar o dispositivo quando ela estiver ficando quase totalmente branca (ponto de saturação).

A partir daí há risco de deslocamento da placa e vazamento do conteúdo. OBS: Fazer a troca preferencialmente na hora do banho, pois é mais fácil descolar o adesivo sem danificar a pele.

COMO FAZER A TROCA DO DISPOSITIVO?

1 - Retirar a bolsa, em uso, com um algodão umido (na parte adesiva) e descartá-la.

2- Fazer a higienização ao redor do estôma e recortar o tamanho do aro, de acordo com o tamanho da sua abertura.

3- Colar a nova bolsa e verificar se está bem aderida a pele .

Obs: Cada ostomia tem uma prescrição!

COMA BEM E SAUDÁVEL. SEJA ACOMPANHADO POR UM NUTRICIONISTA!

GUIA DE MEDIÇÃO DO ESTOMA

Usando o guia de medição da estomia (impresso ou fornecido com o produto), ele precisará encontrar o orifício que pensa que é do tamanho do estoma.

Instrua-o a deslizar o guia sobre o estoma. O orifício de guia de medição deve estar o mais próximo possível, mas não deve tocar no estoma.

Se o estoma for oval, será necessário medir o comprimento e largura, e aplicar esta medida na área a ser recortada.

Os requerimentos nutricionais variam de acordo com as condições do intestino remanescente. A prescrição da ingestão de água é em torno de 2L para compensar as perdas hídricas.

Com a retomada da funcionalidade do sistema digestório, estimula-se pequena ingestão de fibras para reduzir o risco de obstrução da estomia.

A ileostomia pode resultar em má absorção de gorduras, sais biliares, vitaminas, necessitando de suplementação alimentar.

Evita-se alimentos ricos em açúcar gradativamente, com cuidado para evitar o risco de obstrução da estomia e o retardo do trânsito intestinal.

Diferença de ileostomia para colostomia

↪ A **ileostomia** é realizada no segmento distal do intestino delgado. As fezes são mais líquidas em comparação a colostomia.

↪ A **colostomia** é realizada no intestino grosso. As fezes, dependendo da região da cirurgia, varia de semilíquidas, líquidas, pastosas, sólidas ou firmes.

A importância da família

A família representa um papel fundamental no processo de recuperação, adaptação e aceitação.

O projeto terapêutico singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para a pessoa, família e comunidade por uma equipe de saúde multidisciplinar para orientar, capacitar e qualificar em relação aos cuidados ao familiar estomizado.

